

ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE LA MATEMATICĂ – MEDIU DE IMPLEMENTARE A TEHNOLOGIILOR EDUCAȚIONALE MODERNE EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN MATHEMATICS – ENVIRONMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

***Liubov ZASTÎNCEANU, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova***

Rezumat: *Utilizarea tehnologiilor educaționale moderne în învățământul matematic este un deziderat al învățământului modern. În același timp, lecțiile obișnuite în învățământul de masă oferă prea puține ocazii pentru implementarea acestora. În articol se prezintă posibilități de utilizare a tehnologiilor educaționale moderne în contextul activităților extracurriculare la matematică.*

Cuvinte-cheie: *învățământ matematic, tehnologii educaționale moderne, activități extracurriculare*

Abstract: *The use of modern educational technologies in mathematics education is a requirement of modern education. At the same time, ordinary lessons in mass education provide too few opportunities for their implementation. The article presents the possibilities of using modern educational technologies in the context of extracurricular activities in mathematics.*

Keywords: *mathematical education, modern educational technologies, extracurricular activities*

Fiecare dintre membrii adulți ai societății contemporane își dorește ca sistemul de învățământ din țara în care locuiesc să formeze copiii lor așa, încât să le asigure cunoștințe și abilități necesare pentru o încadrare socială ulterioară de succes. În acest sens, Codul Educației al Republicii Moldova [2], declară că idealul educațional al școlii noastre constă în formarea personalității *cu spirit de inițiativă, capabile de autodezvoltare*, care posedă nu numai un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru angajare pe piața muncii, dar și *independență de opinie și acțiune*, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naționale și universale asumate. În același timp, sunt recunoscute trei forme de educație:

- *educația formală*, în care statul se implică la maximum, prin instituții de învățământ public, în particular sub formă de instituții preșcolare, școli primare,

gimnaziu și licee, pentru care este elaborat curriculum general pe disciplinele de studiu și alte acte ce reglementează procesul educațional, cu stipulări exacte referitor la competențele formate, conținuturile necesare de a fi studiate, timpul rezervat pentru aceasta și formele de certificare a atingerii acestor finalități. Acest tip de educație este obligatoriu pentru toți instruiții de vârstă corespunzătoare treptei respective de învățământ;

- *educația nonformală*, în care statul se implică doar în unele momente, limitând, de exemplu, numărul de opționale, cu propunerea unor variante de curriculum pentru ele sau prin acordarea licențelor de activitate instituțiilor specializate, care realizează această formă de educație. Acest tip de educație nu este obligatoriu și nu întotdeauna presupune certificarea competențelor acumulate;
- *educația informală*, care nu este deloc reglementată de stat și care se realizează în diverse medii: la un loc de muncă, în familie, în instituții de agrement, în natură și, destul de rar, în instituțiile de învățământ, care pot oferi spațiile lor pentru acest tip de educație. Educația informală este voluntară, nu este certificată, dar poate fi evaluată pentru recunoașterea și validarea competențelor în vederea accelerării progresului educațional.

Instituțiile de învățământ public sunt create în special pentru realizarea educației formale, fiind finanțate de stat. Dar, evident, că acest tip de educație prezintă destul de multe limitări în sensul atingerii calităților instruitului, declarate în idealul educațional: independență în opinie și acțiune, spirit de inițiativă, ba chiar și abilități necesare pentru încadrarea în câmpul muncii. Aceasta se referă la majoritatea disciplinelor școlare, în special la cele fundamentale, cu pondere majoră în curriculumul general: matematica și limba română. Curriculum-ul disciplinar general la matematică, ca și la toate disciplinele de studiu, se caracterizează printr-un volum bine determinat de cunoștințe, abilități și competențe, care trebuie formate, metode de rezolvare a problemelor, sarcini standard, timp limitat pentru formarea competențelor matematice. Cu toate schimbările la nivel de conținuturi, curriculum-ul la matematică rămâne prea consistent la treptele primară, gimnazială și liceală, ca să putem asigura formarea competențelor matematice a tuturor instruiților la nivelul scontat.

Reformele curriculare de ultimă oră, realizate la nivel internațional și național vin să umanizeze la maximum procesul educațional: să valorifice caracteristicile personale ale fiecărui instruit, să-i creeze o platformă sigură pentru încadrarea în societatea contemporană, să minimizeze efectele nefaste ale supraîncărcării informaționale.

În acest scop sunt elaborate și se recomandă a utiliza teoriile educaționale moderne (TEM):

- instruirea prin probleme;
- instruirea diferențiată;
- teoria dezvoltării gândirii critice;
- Flipped Classroom etc.

Fiecare dintre ele sunt specifice prin resursele, de care au nevoie pentru realizare: mediul de instruire solicitat, metodele și tehnicile propuse, structura conținutului care se propune spre studiere, tipurile și formele de sarcini practice, timpul necesar pentru studierea unei secvențe de conținut (Tabelul 1).

Tabelul 1. Sinteza resurselor tehnologiilor educaționale moderne

<i>Tehnologia</i>	<i>Mediul de instruire</i>	<i>Conținutul de instruire</i>	<i>Tipurile de sarcini</i>	<i>Metodele și tehnicile utilizate</i>
Instruirea prin probleme	Orice mediu, de preferat un mediu motivant	Se colectează de instruit/profesor în dependență de problema discutată	Probleme specifice disciplinei sau transdisciplinare, în majoritate cu elemente de cercetare	Selectate de instruit/profesor în dependență de specificul problemei și/sau preferințele instruitului
Instruirea diferențiată	Mediu ajustat specificului instruiților	Diferit pentru diferiți instruiți, ajustat la criteriul de diferențiere și caracteristicile instruiților	Diferite pentru diferiți instruiți, ajustate la criteriul de diferențiere, caracteristicile instruiților și finalitățile necesar de atins	Diferite pentru diferiți instruiți, ajustate la caracteristicile instruiților
Teoria dezvoltării gândirii critice	Orice mediu, de preferat un mediu motivant	Se adaptează în funcție de tehnica/metoda de dezvoltare a gândirii critice utilizată	Se adaptează în funcție de tehnica/metoda de dezvoltare a gândirii critice utilizată	Diferite pentru diferite situații didactice (scopul aplicării, numărul de elevi, nivelul de pregătire a acestora)
Flipped Classroom	Se selectează de instruit, preponderent acasă	Se selectează de instruit în conformitate cu recomandările profesorului	Posibil de realizat în baza unui studiu independent al materiei de către instruit	În special euristice la etapa de învățare; discuții, conversații și dezbateri în faza următoare

Analizând tabelul de mai sus și corelându-l cu condițiile, care pot fi create într-un sistem tradițional de învățământ, bazat pe lecții de o durată exactă de 45 minute, de 4 ori pe săptămână (matematica), într-o clasă cu bănci și tablă, într-un colectiv de instruiți diferiți și, de multe ori, destul de numeros, conștientizăm, că aplicarea TEM în aceste condiții este foarte limitată. Majoritatea învățătorilor și profesorilor de matematică sunt nevoiți să utilizeze la lecții instruirea tradițională, „presărând-o” din când în când cu unele tehnici și metode specifice instruirii ludice, instruirii prin probleme, instruirii diferențiate sau teoriei de dezvoltare a gândirii critice. Doar în unele cazuri, cum ar fi formarea matematică a copiilor cu cerințe educaționale speciale, care au nevoie de curriculum modificat, se creează o tehnologie didactică specială, orientată anume spre valorificarea capacităților instruitului concret.

Una din soluțiile, care ar permite completarea formării trăsăturilor personalității, enumerate în idealul educațional, ar fi valorificarea potențialului oferit de activitățile extracurriculare. În majoritatea surselor bibliografice, activitățile extracurriculare sunt definite [4] ca și *totalitate a activităților educative organizate și planificate în instituțiile de învățământ sau în alte organizații cu scop educațional, dar mai puțin riguroase decât cele formale și desfășurate în afara incidenței programelor școlare, conduse de persoane calificate, cu scopul completării formării personalității elevului asigurată de educația formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalității acestuia.*

Astfel, activitățile extracurriculare imediat prin definiție presupun o varietate de forme, pe care le pot alege profesorii, elevii și/sau părinții în dependență de scopurile

sale; mediu adaptat la nevoile tipului de activități extracurriculare ales; libertate în alegerea conținuturilor studiate și metodelor folosite, timpului de realizare și duratei activității extracurriculare planificate. Prin urmare, activitățile extracurriculare se pretează ca un mediu foarte bun de implementare și utilizare a tehnologiilor educaționale moderne, oferind, prin cele enumerate, condiții optime pentru ele. În categoria activităților extracurriculare la matematică se includ cercul de matematică, cluburi de matematicieni, consultații de diferite tipuri, jocuri intelectuale și distractive cu conținut matematic, concursuri cu caracter matematic atât distractive, cât de nivel matematic sporit, investigații, proiecte de cercetare etc.

Pe lângă oportunitățile educației nonformale și informale, realizate de activitățile extracurriculare, ele au un potențial motivant foarte mare. De regulă aceste activități nu presupun evaluarea cu note a elevilor, ceea ce stimulează încrederea în sine și asigură învățarea matematicii cu plăcere. Pentru a stimula implicarea elevilor în activitățile extracurriculare, e nevoie de o apreciere încurajatoare a efortului și a rezultatelor acestora [3].

În același timp, trebuie să recunoaștem, că în majoritatea localităților nu prea sunt *persoane calificate*, în afară de învățători la treapta primară și profesorii de matematică, la treapta gimnazială și liceală, care ar putea realiza activități extracurriculare la matematică. Astfel, pe lângă sarcina de bază a învățătorului sau profesorului se adaugă nevoia de a realiza aceste activități.

Majoritatea învățătorilor și profesorilor, cu toate problemele suplimentare ce ridică activitățile extracurriculare, totuși le planifică și le realizează, dar sunt nevoiți să se limiteze la utilizarea doar a unor tipuri de activități extracurriculare, pe care le pot realiza în afara încărcăturii didactice de bază. De asemenea, în multe localități unica locație unde este posibilă organizarea activităților extracurriculare la matematică este școala, ceea ce de asemenea determină formele de activități extracurriculare posibil de realizat și tehnologiile posibil de aplicat.

Activitățile extracurriculare ocazionale, care de obicei se realizează în cadrul decadei sau săptămânii matematicii, asigură doar niște momente de motivare punctuală pentru elevi. Astfel, profesorii și învățătorii optează de cele mai multe ori pentru activități cu caracter distractiv, care vin să arate publicului larg: elevilor, profesorilor și părinților întreaga varietate de activități matematice posibile.

În cadrul săptămânii matematicii se realizează concursuri matematice cu caracter distractiv între echipe din aceeași clasă sau clase diferite, scenete, concursuri și jocuri interactive cu conținut matematic cu publicul prezent etc. Cu alte cuvinte, se utilizează pe larg posibilitățile instruirii ludice, care permit depășirea obstacolelor cognitive și rezistenței față de studierea matematicii, manifestată într-o anumită perioadă de mulți elevi. Implicând elevi cu diferite nivele de posedare ale matematicii în activitățile extracurriculare de acest tip, profesorii le minimizează frica față de matematică, le prezintă informații matematice sub alte forme și inițiază alte tipuri de relații profesor-elev sau elev-elev.

În clasele mai mari elevii pot veni și cu inițiativa privind forma sau conținutul activității extracurriculare la matematică, care se va realiza. Universitatea de Stat „Alecu Russo”, în colaborare cu Direcția de Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei Bălți a organizat în 15 martie 2024 a treia ediție a festivalului activităților extracurriculare la

matematică „Matematica cu plăcere”, mediatizată pe larg în rețelele de socializare și pe net (Disponibil: <https://www.youtube.com/watch?v=jEPH8HjF5LY>, accesat 2024-04-22). Mediatizarea de acest tip este ceva nou pentru acest festival, dar reprezintă încă o oportunitate de a face matematica mai accesibilă, mai interesantă și o posibilitatea suplimentară de motivare a elevilor pentru studierea matematicii.

În săptămânile dedicate matematicii, dar posibil și în afara lor, se planifică și se realizează și activități mai puțin distractive, care valorifică oportunitățile oferite de alte tehnologii educaționale moderne, cum ar fi, de exemplu, instruirea prin proiecte sau instruirea prin cercetare. Instruirea prin cercetare se realizează prin intermediul proiectelor de tip STEM, STEAM sau STREAM, cercetărilor sau investigațiilor tematice.

Produsul obținut, în dependență de calitatea lui, poate fi prezentat pe rețelele de socializare într-un blog tematic, pe site-ul instituției de învățământ, în cadrul orelor de matematică, unei conferințe dedicate sau la un concurs național sau internațional. Această tehnologie vine să consolideze capacitatea elevilor de a cerceta, a lua decizii, de a lucra în echipă sau individual, de a-și valorifica potențialul matematic sub diferite forme și de a face publice rezultatele obținute. Posibil, după o activitate de acest gen, elevul să prindă gustul investigațiilor științifice și pragmatice cu caracter matematic, să-și determine specialitatea în care ar vrea să exceleze, să-și extindă orizonturile și domeniile de interes.

Cele mai valoroase în sensul posibilităților de implementare a TEM în formarea matematică a elevilor considerăm, totuși, cele trei forme mai mult sau mai puțin sistematice de activități extracurriculare: consultațiile, cercurile de matematică și cluburile matematicienilor.

Consultațiile sunt realizate de către profesori cu elevii, care au nevoie de ele. Există două tipuri de consultații: consultații cu elevii, care înregistrează rămânere în urmă la matematică și consultații cu elevii, capabili de performanțe înalte. Astfel, consultațiile dispun de 3 caracteristici principale, care determină tehnologia didactică utilizată:

- consultațiile trebuie să fie adaptate grupului/elevului care le solicită;
- se vor folosi metode didactice ajustate specificului de învățare a instruitului/grupului;
- conținuturile studiate vor selectate și structurate în corespundere cu scopul consultației și caracteristicile elevilor.

În unele cazuri, profesorul de matematică este nevoit să transforme consultația într-o activitate obligatorie pentru elevi, ca ulterior, oferind elevilor mai mult timp decât la orele tradiționale pentru discuții, să-și ajute elevii să înțeleagă subiectele matematice și odată cu înțelegerea, de regulă, se constată interesul și plăcerea de a aborda diverse probleme matematice [3].

Indiscutabil, dintre toate tehnologiile educaționale pentru consultații cel mai bine se pretează tehnologia instruirii adaptive, care este menită să satisfacă astfel de cerințe.

În general, instruirea adaptivă în aplicație obișnuită are loc conform unui algoritm specific (Figura 1).

Fig. 1. Algoritm de realizare a instruirii adaptive (UD – unitate didactică [1])

În contextul consultațiilor cu elevii va fi necesar de realizat acest algoritm într-un format mai restrâns, ținând cont de faptul, că consultația nu este o lecție în sensul clasic al cuvântului și abilitățile matematice necesare de recuperat sau de dezvoltat vor avea o bază, deja cumulată la orele de la clasă sau prin studiu independent de către elev. Evaluarea inițială în acest context poate să se limiteze la analiza pedagogică a observațiilor curente asupra reușitei elevului, a rezultatelor probelor sumative și activităților de la ore pentru elevul cu rămânere în urmă. Pentru elevul capabil de performanțe înalte, care în cadrul consultațiilor va studia ceva extra program evaluarea inițială nici nu se va realiza.

Tehnologia instruirii adaptive nu dispune de metode didactice proprii, profesorul selectează din multitudinea de variante posibile acele metode, tehnici și materiale didactice, care vor fi eficiente anume pentru acest elev concret. Tradițional, consultațiile sistematice sunt realizate în regim unul la unul sau cu un grup de elevi cu aceleași nevoi de formare. Aceasta permite profesorului să elaboreze o strategie didactică eficientă nu numai pentru fiecare grup de elevi, dar și pentru fiecare conținut, care se va studia. În cazul, când la consultație se prezintă concomitent elevi cu diferite nevoi de formare poate fi utilizată cu succes instruirea diferențiată.

A doua activitate extracurriculară sistematică, care poate fi planificată și realizată în incinta instituției de învățământ este *cercul de matematică*. Acest tip de activitate extracurriculară matematică are anumite trăsături specifice:

- se organizează pentru clasele I-VI-a;
- este o activitate benevolă, participă toți doritorii, numărul și componența participanților poate varia în timp;
- regimul de activitate este fixat conform unui orar predeterminat, de obicei 1-2 ori pe săptămână, dar poate varia la necesitate;
- programul de activități este elaborat de cadrul didactic în colaborare cu elevii, care frecventează acest cerc.

Cercul de matematică poate fi organizat cu elevi de aceeași vârstă sau cu elevi de vârste diferite. De asemenea, în cadrul activităților de cerc trebuie să se țină cont de treapta de învățământ pentru care se organizează cercul: treapta primară sau clasele V-a -VI-a. Deși și într-un caz și în altul activitățile de la cerc nu presupun studierea extra program a unor conținuturi matematice, ci doar schimbarea perspectivei asupra celor deja cunoscute, totuși există diferențe esențiale în specificul organizării cercului de matematică la diferite trepte de învățământ (Tabelul 2).

Tabelul 2. Caracteristicile Cercului de matematică la diferite trepte de învățământ

<i>Treapta primară</i>	<i>Clasele V-a -VI-a</i>
<ul style="list-style-type: none">• <i>Scopul:</i> Lărgirea orizontului despre aplicabilitatea matematicii;• Activități preponderent distractive (instruirea ludică) și rezolvarea problemelor logice;• Spațiu de comunicare matematică și de utilizare eficientă a timpului liber;• Conținuturi pronunțat transdisciplinare și cotidiene.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Scopul:</i> Menținerea/ provocarea motivației pentru studierea matematicii;• Activități matematice nonstandard;• Spațiu de destindere și transformare de relații între elevi, elevi și profesor;• Utilizare masivă a diferitor TEM, cu suportul substanțial al tehnologiilor informaționale și comunicaționale.

Din păcate, prea puține școli din Republica Moldova planifică organizarea unui cerc de matematică, deși acest tip de activitate extracurriculară s-a demonstrat foarte eficient în perioada sovietică. Decizia inițială pentru participarea la cerc de obicei o i-au părinții, reieșind din vârsta elevilor. Ulterior deja copilul va decide, place lui asemenea activitate sau nu. Părinții optează pentru cercuri de dans, sport sau ocupații suplimentare la limba străină, iar dacă la școală nu se organizează nimic, mulți copii în timpul liber simplu se ocupă cu ceva fără încărcătură cognitivă, în special stau pe Net. În ultima perioadă, totuși, mulți părinți și-au schimbat atitudinea față de preocupările copiilor săi în timpul liber și dacă școala sau profesorul le-ar propune un cerc de matematică, fie chiar și cu o plată simbolică, ei ar accepta și ar valorifica această oportunitate. În acest sens a fost realizat un experiment pedagogic de succes în clasele a VI-a a Gimnaziului „Viorel Cantemir” din satul Sofia, raionul Drochia în anul de studii 2022-2023 de către profesoara de matematică și informatică Irina Tighineanu. În contextul cercetării realizate în timpul elaborării tezei de master la programul *Didactica matematicii (USARB)*, cu tematica *Sporirea motivației studierii matematicii prin intermediul activităților extracurriculare*, profesoara a organizat în gimnaziu un cerc de

matematică, care în luna septembrie a început să fie frecventat de 16 elevi, iar în luna decembrie era frecventat de 25 elevi. Tehnologiile educaționale utilizate: tehnologia ludică, ateliere de modelare și creație, mini investigații, secvențe de integrare a programării în SCRATCH cu studierea corpurilor geometrice a provocat continuu motivația pentru frecventarea cercului și, efectiv, pentru studierea în continuare a matematicii. Mai mult ca atât, s-a observat, că elevii care au fost înscriși la cerc de la început au transmis colegilor impresiile lor despre această activitate și i-au provocat să frecventeze și ei. Astfel ține de competența profesională a conducătorului de cerc se selecteze și să utilizeze astfel de tehnologii didactice, care să mențină motivarea elevilor pentru frecventarea cercului.

Pentru clasele mai mari poate fi organizat încă un tip de activitate extracurriculară la matematică – *Clubul tinerilor matematicieni*. Spre deosebire de cerc, acest club este destinat dezvoltării copiilor interesați de matematică și capabili de performanțe în acest domeniu. Elevii cu capacități deosebite pentru matematică și capabili de performanțe înalte sunt cumva limitați în dezvoltarea sa de cerințele curriculumului general și procesul educațional curricular, de multe ori plictisindu-se la orele obișnuite din cauza metodelor și sarcinilor standardizate, pe care profesorul de matematică este nevoit să le utilizeze cu întreaga clasă.

Conform cercetărilor în domeniul identificării și dezvoltării capacităților matematice, nivelul acestora poate fi determinat destul de exact numai începând cu vârsta de 13-14 ani, când la majoritatea elevilor este deja observabilă prezența nivelelor superioare ale gândirii în domeniul matematicii. Modelul capacităților matematice bine cunoscut în literatura de specialitate îi aparține lui V. Krutețki (В. Крутецкий, [5]). Cercetătorul specifică, că capacitățile matematice conțin 4 componente de bază obligatorii: perceperea formalizată a problemei, prelucrarea specifică a materiei matematice, memoria matematică și orientarea specifică a gândirii. Fiecare din aceste componente presupune, că elevul a acumulat deja un bagaj substanțial de cunoștințe și abilități matematice, care i-ar permite să demonstreze volumul memoriei bazate pe simbolică și concepte matematice, capacitatea de a construi raționamente matematice, bazate pe concepte abstracte, predispoziția pentru activități teoretizate și creativitate matematică. Anume din această cauză olimpiadele și concursurile la matematică încep numai din clasa a VII-a, când curriculumul general și, în consecință manualele, propun o studiere mai profundă și argumentată teoretic a domeniilor algebră și geometrie. De asemenea, și clubul matematicienilor are sens să se organizeze începând cu această vârstă.

În prezența unui număr suficient de clase paralele poate fi creat un club pentru elevii de aceeași vârstă. Aceasta ar permite profesorului să elaboreze un plan de activitate, pornind de la același nivel orientativ de cunoștințe inițiale.

Într-un club al matematicienilor, frecventat de copii de vârste diferite este evident că și bagajul de cunoștințe matematice va fi diferit, cel puțin a acelor cunoștințe, ce țin de curriculumul general. Aceasta poate fi atât un avantaj, cât și un dezavantaj pentru elevi: în cazul unei motivații suficiente elevul cu mai puține cunoștințe poate încerca să le cumuleze independent, apelând la colegii din club sau cu ajutorul profesorului, valorificând diferența de cunoștințe ca și un stimul pentru progres și impuls pentru

cercetare, dar dacă motivația nu este suficientă elevul poate abandona activitatea, considerând-o prea dificilă.

Clubul cu elevi de diferită vârstă este și o provocare majoră pentru profesor: el trebuie să fie întotdeauna gata să răspundă la întrebările elevilor, de la cele mai elementare până la cele mai sofisticate, să găsească modalități de a da explicații clare fiecărui elev, să identifice probleme interesante de diferite niveluri, pe care să le pună în discuție în cadrul clubului. Din cele descrise este clar, că un club al matematicienilor poate fi condus numai de un profesor de matematică cu pregătire specială, bine informat și pregătit pentru rezolvarea problemelor matematice dificile și nonstandard, capabil și el de creativitate matematică și format în domeniul lucrului cu elevii capabili de performanțe înalte la matematică. Caracteristicile psihopedagogice ale elevilor, care eventual vor frecventa acest club: inteligența logico-matematică dominantă, gândire specifică, curiozitatea pentru activități matematice și capacitatea de a lucra cu categorii abstracte ne indică faptul, că metodele didactice utilizate în cadrul acestui club pot fi preponderent euristice. Astfel, putem găsi contexte de aplicare a tehnologiei Flipped Classroom, instruirea prin probleme, instruirea prin proiecte și a tehnologiei de dezvoltare a gândirii critice. Combinând tehnologiile enumerate și susținându-le cu un conținut de instruire și un set de probleme bine gândite și structurate, în opinia noastră, se pot obține succese mari în pregătirea elevilor dotați pentru matematică.

Trecerea în revistă și analiza profundă a posibilităților de utilizare a tehnologiilor educaționale moderne în contextul activităților extracurriculare la matematică ne face să concluzionăm următoarele:

- Activitățile extracurriculare la matematică realizează funcțiile de educație nonformală și informală, care sunt deficitare în contextul instruirii conform curriculumului general la matematică, datorită restricțiilor dictate de el;
- Caracteristicile și varietatea activităților extracurriculare la matematică oferă profesorilor noi modalități de recuperare a lacunelor, dezvoltare a competențelor, menținerea și sporirea motivației pentru studierea matematicii;
- Posibilitatea de alegere a locului realizării activității extracurriculare la matematică, duratei, conținutului, tipurilor de sarcini oferă învățătorilor și profesorilor de matematică oportunități de implementare a celor mai diverse tehnologii educaționale moderne: instruirea ludică, instruirea prin cercetare, instruirea adaptivă, Flipped Classroom etc.;
- Tehnologiile educaționale moderne, bine ajustate și combinate în activitățile extracurriculare la matematică sistematice (consultații, cercuri, cluburi de matematicieni) vor asigura nu numai progrese vizibile la sporirea motivației de învățare a matematicii și reușitei, dar și vor contribui la stabilirea unor relații noi între elevi, elevi și profesor, productive în sensul colaborării, cooperării, consilierii și cercetărilor științifice.

Referințe bibliografice:

1. CABAC, V. și N. DEINEGO. Modelul conceptual al evaluării adaptive a nivelului de pregătire a studenților. *Studia Universitatis Moldaviae*. 2008, nr. 9 (19), pp. 31-36. ISSN 1857-2103.
2. *Codul Educației al Republicii Moldova*. Online. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=142500&lang=ro [accesat 2024-04-24].

3. GAȘIȚOI, N. și L. ZASTÎNCEANU. Activități extracurriculare la matematică: valențe motivaționale. *Acta et commentationes*. Online. 2022, nr. 4 (30), pp. 37-45. ISSN 1857-0623. Disponibil: <https://doi.org/10.36120/2587-3636.v30i4> [accesat 2024-04-24].
4. SARANCIUC-GORDEA, L. *Activități extracurriculare. Modulul „Activități curriculare și extracurriculare în învățământul primar”*: Unitatea de curs 2: Suport de curs. Chișinău: S. n., (CEP UPS), 2021. 121 p. ISBN 978-9975-46-581-6.
5. КРУТЕЦКИЙ, В. *Психология математических способностей школьников*. Москва: Институт практической психологии, 1998. 416 с. ISBN 5-89112- 041-0.